

4^o CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 4

Actividad física, deporte y salud

La construcción social del currículo de la
Educación Física Escolar en Colombia

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

La construcción social del currículo de la Educación Física Escolar en Colombia

The Social Construction of the School Physical Education Curriculum in Colombia

Fernando A. de La Espriella Arenas¹

Resumen

La presente investigación se aborda desde la historia social del currículo y las disciplinas escolares. Esta necesidad obedece a que el nacimiento de una nueva disciplina escolar requiere de varias décadas, incluso siglos, y su apogeo depende de las circunstancias o condiciones de posibilidad que rodean su inserción en el currículo escolar. En ese sentido, se hace una descripción sobre las condiciones que materializaron la conformación de un saber escolar llamado educación física, a partir de una construcción de la historia social del currículo entre el siglo XIX y la primera mitad XX. Para ello, se despliega el método arqueológico foucaultiano, el cual, como una caja de herramientas, permite el abordaje de una emergencia histórica, sus giros y coyunturas. Los saberes de la educación física han estado en la escuela desde su creación en el siglo XIX. En un inicio fue impartida por docentes con formación genérica; algunos eran militares en retiro, educadores de otras disciplinas, médicos, entre otros. Esta realidad devela la necesidad de mejores ámbitos de formación, donde el conocimiento académico y científico se conjugue con el saber y la experiencia.

Palabras clave: arqueología, currículo, disciplinas escolares, educación física, saber escolar.

Abstract

This study draws on the social history of curriculum and school disciplines to examine the formation of physical education as a school subject. This need arises from the fact that establishing a new discipline in schools can take decades or even centuries, depending on the surrounding social and cultural conditions that make its inclusion possible. Focusing on the construction of the curriculum between the 19th and the first half of the 20th century, this research employs the Foucaultian archaeological method. This method, akin to a toolbox, allows us to unearth the historical emergence of physical education, its development, and the various factors that shaped its inclusion in the curriculum. The concept of physical education has been present in schools since their creation in the 19th century. However, initial instruction was delivered by teachers with diverse backgrounds, including retired soldiers, educators from other disciplines, and doctors. This highlights the need for specialized training environments that combine academic and scientific knowledge with practical experience.

Keywords: archaeology, curriculum, school disciplines, physical education, school knowledge.

¹ Universidad de Córdoba. España, fdelaespriella@correo.unicordoba.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7052-879X>

1. Introducción

Partamos por afirmar que las teorías expresan distintos modos de pensar, hacer, y configuran un universo complejo y diversificado; por tanto, estas no se deben reducir a un sistema de reglas y normas. En consecuencia, «la teoría es una mirada al mundo, entre otras, es una forma de situarse en el conocer, en el saber, en las prácticas» (Caride, 2003, p. 123). Es decir, orienta en una determinada dirección, en la cual puedes asumir o dejar, tomar decisión sobre la adopción de unos u otros planteamientos. Por lo anterior, asume la teoría dentro de las cuestiones que pueden ser planteadas y las que puedan ser excluidas, lo que se puede pensar y lo que es impensable. En general, desde la teoría se procura exponer «el estado de la discusión de un tema de interés, con las tensiones, vacíos, dificultades y limitaciones que contienen» (Taborda, 2016, p. 14). La investigación de la génesis de las disciplinas escolares DE- pertenece por derecho propio al género de la historia social del currículo, donde se reconcilian la necesidad de «pensar la sociedad como historia y la historia como ciencia social» (Cuesta; 1997, p. 2). En ese sentido, considera que el estudio de las DE es pieza clave para una recomposición del rompecabezas curricular de la escuela. Por consiguiente, se constituye en un amplio campo de investigación, el cual ha sido trabajado por diversos académicos e investigadores que se han preguntado sobre el sentido de estas. Entre estos investigadores se destacan Chervel (1991) y Julia (2001).

Para Chervel (1991) los conceptos de disciplina y de disciplina escolar superan al que se le impuso hasta finales del siglo XIX: policía de los centros docentes, la represión de las conductas que alteraban el orden establecido. Para él, disciplina es lo que se enseña y punto; son los contenidos de la enseñanza. En consecuencia, sostiene que estas merecen máximo interés porque son creaciones espontáneas y originales del sistema escolar, nacidas en el contexto institucional de los sistemas educativos. En ese sentido, Julia (2001) afirma que los docentes disponen de una gran libertad de maniobra: la escuela no es el lugar de la rutina y de la coacción, y el enseñante no es el agente de una didáctica que le será impuesta desde el exterior. Con base en lo anterior, tanto Julia como Chervel coinciden en una idea importante: la institución escolar no es el lugar donde se lleva a cabo una mera adaptación de conocimientos valiosos, sino que es un espacio dotado de una cultura propia, donde se realiza la producción de unos saberes particulares que denominamos disciplinas escolares (Mainer, 2010). En consecuencia, sostiene Julia (2001), las disciplinas escolares no son una vulgarización ni una adaptación de las ciencias de referencia, sino un producto específico de la escuela que pone en evidencia el carácter eminentemente creativo del sistema escolar.

Lo que caracteriza las investigaciones de Chervel y Julia, al igual que las de otros historiadores de las disciplinas escolares, es su interés por las prácticas escolares, las normas, los saberes, el análisis combinado y comparativo del currículo prescrito y del currículo real, y por la apropiación de ambos por los alumnos. Desde la producción intelectual y los saberes que los docentes producen en sus actos de aula, destacan el ejercicio intelectual que el profesor desarrolla durante sus prácticas de enseñanza y todas las estrategias a las que alude en busca de hacer efectivo el constructo del conocimiento y que llega a ellas desde una construcción social del conocimiento que rebasa la mera trasposición.

2. Metodología

La presente investigación se ubicó en el contexto del enfoque cualitativo. Hacer investigación en esta perspectiva es atreverse a ver el mundo desde la perspectiva del otro, a partir de sus palabras, de su pasado, el cual se problematiza en el presente. De ahí que, cuando se hace referencia a los estudios de corte cualitativo, es importante tener en cuenta que cada uno es por sí mismo un diseño único, nunca tendrá un gemelo; estos son como piezas artesanales en la filigrana del conocimiento, hechas a mano, a la medida de las circunstancias (Hernández & Mendoza, 2018).

En consecuencia, para maximizar el alcance de esta investigación y abordar las diferentes aristas y facetas del fenómeno estudiado, se utilizó el método arqueológico, el cual es a su vez, teoría y método; es decir, funge como operador conceptual y metodológico. Taborda (2016) sostiene que lo arqueológico es una teoría y un método que se sirve de la historia para explicar el presente, la arqueología posibilita la realización de descripciones históricas con base en enunciados y archivos, documentos –monumentos–, manuales, teniendo en consideración lo efectivamente dicho, hecho o escrito (Sánchez, 2010). Con el fin de precisar las intenciones de la presente pesquisa, se asume como instrumental metodológico el uso de la caja de herramientas, propuesta por Foucault, la cual, como dispositivo de investigación, permite el abordaje de historias particulares, de temáticas marginales, de cuestiones que por sus condiciones –históricas, sociales, ideológicas– escapan a los análisis de las grandes teorías y de discursos científicos; porque en la mayoría de las veces permanecen ocultas, quizá por hallarse un poco más allá de lo evidente, de lo visible, de lo perceptible (Sánchez, 2010). La caja de herramientas en Foucault permite localizar el establecimiento de las regularidades discursivas, las cuales se encuentran presentes en un conjunto de acontecimientos dispersos en el archivo.

3. Resultados

El archivo en su positividad, compuesto por 380 documentos desde 1808 hasta 1950, permitió identificar continuidades y emergencias –rupturas– de la Educación Física (EF), que marcan las condiciones de una época determinada; en este caso develamos una emergencia a partir de la instrucción pública en el siglo XIX que estuvo permeada por el determinismo geográfico instaurado por las ideas naturalistas de Francisco José de Caldas (1808) y el grupo de ilustrados que en el semanario *Nuevo Reyno de Granada* (1808) plasmaron sus ideas raciales y segregacionistas. Estas inspiraron todo el movimiento de la instrucción pública, que desde sus inicios apostó a una concentración del saber desde el centro, ya que ese es el espejo en donde todos se miran a la hora de buscar la perfección (Echeverry, 2012). Entre el grupo de ilustrados se destaca Francisco de Ulloa (1808), abogado de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, quien a través de su escritura se refirió a la educación y la educación física. Ulloa destaca la influencia del clima sobre la parte física y moral del hombre; además, hace las preguntas de cuál es la educación física que conviene dar al hombre, cuáles son los defectos de las prácticas actuales, y qué medios deben emplearse para formarles una buena

constitución, hacerlos virtuosos, literatos, y útiles a la patria. La educación física a la que hace alusión Ulloa es aquella que el hombre adquiere mediante la experiencia de vida en contacto con la naturaleza, donde tiene que sortear todo tipo de vicisitudes: ríos peligrosos, altas cordilleras, humedales, desiertos. En medio de estos contextos se veía conminado y motivado a cazar, pescar y cultivar la tierra para la subsistencia. Esas destrezas físicas y morales adquiridas en contexto, que hicieron de ellos hombres robustos y virtuosos, les permitieron defenderse de la invasión –conquistadores–, luchar por su libertad, soportar hambre, sed y todos los rigores del clima, que solo cedieron ante la espada del intruso.

Nos deja ver Ulloa que primero existió una educación física por fuera de la escuela, sin maestros. La educación física de comienzos del siglo XIX, la de comunidades indígenas y los criollos, siempre estuvo relacionada con la supervivencia, con la resistencia al clima y el contexto geográfico. Por consiguiente, la educación física, identificada como tal, proviene en nuestro contexto, de las interacciones del hombre con la naturaleza, no es una invención de la escuela; es resultado de la necesidad de subsistencia, protección, libertad, identidad del hombre del nuevo Reyno de Granada. La educación física en estado puro provee al hombre de ciertas cualidades, habilidades y destrezas, no solo desde lo físico, sino en lo moral y actitudinal. La permanente actividad física derivada de sus rutinas diarias y relacionadas con satisfacer necesidades humanas –caza, pesca, cuidado del ganado–, hicieron de nuestros ancestros seres dotados de gran talla, altivez, musculación fuerte y vigorosa.

4. Discusión y conclusiones

Los inicios del siglo XIX dejan ver a dos sujetos representativos, Caldas y Ulloa, quienes en los albores de la independencia instauraron las primeras formaciones discursivas de lo que más adelante se denominaría educación física. En el semanario *Nuevo Reyno de Granada* de 1808 están consignadas las primeras letras o referencias a la educación física en Colombia; si bien no se referían a ella como una disciplina escolarizada o prescrita, sí se relacionaba con los beneficios e implicaciones de su práctica. El semanario dejó ver la educación física tal y como se entendía en la primera década del siglo XIX por parte de los ilustrados de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá en la Nueva Granada. Es decir, una práctica o campo de estudio que se relaciona directamente con el clima, la geografía del territorio, los recursos naturales y, de hecho, con el hombre. Desde las anteriores perspectivas, la educación física se entendió como la capacidad del sujeto para soportar los embates que el clima y sus factores le exigía. La condición física soportaba la fuerza moral del sujeto; es decir, la dependencia entre las condiciones de la moral frente a un desarrollo físico es unidireccional, puesto que el cuerpo, dependiendo de su fortaleza y vigor, podrá ser objeto posesional de una moral. Por consiguiente, la poca condición de robustez conlleva a un quiebre de la fuerza moral del habitante de estas zonas. Por ello, los invasores, para doblegar la resistencia de los habitantes de la Nueva Granada, lo hicieron castigando el cuerpo, su parte física, ya que al caer esta, se doblegaba su resistencia moral.

En síntesis, el archivo exhumado revela prácticas iniciales articuladas a la vida en contacto con la naturaleza, como caza, pesca, juego de pelota, lucha, carrera, música y danzas, que permitieron a habitantes de las parroquias ser felices, ligeros y vigorosos. Esa era su educación física y moral, la cual experimentaban en comunidad; la escuela pública no existía, la educación en todo sentido era adquirida por las enseñanzas intergeneracionales de los abuelos y padres. En esta emergencia se puede ver una naciente disciplina escolar como proveedora de métodos para fortalecer los sistemas de supervivencia a través de la adquisición de cualidades, habilidades morales y actitudinales del hombre.

5. Referencias bibliográficas

- Caride, J. (2003). El pluralismo teórico como argumento epistemológico en el quehacer pedagógico-social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, (6).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1078658>
- Cuesta, R. (1997). Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia. Barcelona: Pomares-Corredor.
- Chervel, A. (1991). Historia de las disciplinas escolares: reflexiones sobre un campo de investigación. *Revista de Educación*, (295). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=18855>
- De Caldas, F. J. (1808). Influjo del clima sobre los seres organizados. *Semanario del Nuevo Reyno de Granada*, (22).
- De Ulloa, F. (1808). Sobre el Influxo del Clima en la Educación Física y Moral del hombre del Nuevo Reyno de Granada. *Semanario del Nuevo Reyno de Granada*, (31).
- Echeverry, J. (2012). Surgimiento de la instrucción pública en Bogotá 1819-1842. Historia de la educación en Bogotá. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP.
<https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/954>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill.
- Julia, D. (2001). A cultura escolar como objeto histórico. *Revista Brasileira de História da Educação*, (1), 9-43. <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/39195>
- Mainer, J. (2010). La historia de las disciplinas escolares: Génesis y problemas de un joven campo de investigación. Bogotá: Universidad Distrital José Caldas.
https://nebraskaria.es/Trabajos_y_publicaciones_files/La%20historia%20delas%20disciplinas%20....pdf.
- Sánchez, T. (2010). La caja de herramientas como opción metodológica. Bogotá: *Análisis. Revista Colombiana de Humanidades*. (76), 71-102. <https://doi.org/10.15332/s0120-8454.2010.0076.03>
- Taborda, M. (2016). La geografía escolar en Colombia: travesía hacia su invisibilidad en la segunda mitad del siglo XX. [Tesis Doctoral, Universidad Pedagógica Nacional].
<http://hdl.handle.net/20.500.12209/83>